

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA IJODIY TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Yuldasheva Firuza Ibragimovna

Toshkent viloyati Angren shahri

41- umuta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf ona tili mashg'ulotlarida ijodiy topshiriqlardan foydalanishni tashkil etish va samaradorligini ta'minlashning ahamiyati xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy topshiriqlar, boshlang'ich ta'lim, pedagogik tayyorgarlik, metodika

Ma'lumki, boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning keng miqiyosda mulohaza yuritish va mustaqil fikrlash, qarorlar qabul qilish ko'nikmalari to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shu bois, birinchi sinf ona tili darslarida o'quvchilarda asosan mashq ustida ishlash ko'nikmasi shakllantiriladi. Bunda ko'proq o'qituvchi tomonidan bolalar o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilimlarni tayyor holda beradi, o'zi savollar qo'yadi, savol va topshiriqlarning yechimini topish yo'llarini ham o'qituvchining o'zi ko'rsatadi. Bu bilan o'quvchilarga ta'lim berishda yuqori samaradorlikka yerishib bo'lmaydi. Chunki, hozirgi kunning talabi o'quvchilarni faol harakatga keltirishdan iboratdir. Shunday yekan, ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilarni faol harakatga keltiradigan, ularni mustaqil fikrlashga undaydigan, mulohaza yuritishga chorlaydigan topshiriq va mashqlarni tavsiya yetish maqsadga muvofiqdir.

Ona tili darslarida ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning tafakkur doirasini, og'zaki va yozma nutqini va mustavil fikrlashga o'rgatishda muhim o'rin tutadi.

Psixologik-pedagogik tadqiqotlar tahlili va ilg'or o'qituvchilarning ish tajribalarini o'rganish boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida ijodiy topshiriqlar quyidagi o'ziga xos xususiyatlarni belgilashga imkon beradi:

- boshlang'ich sinflarda yuzaga kelgan o'quv muammolari o'zida qandaydir hayotiy vaziyatni namoyon yetmog'i lozim. Dars jarayonida o'quvchilar ye'tiborini jalb yetish uchun ijodiy topshiriqlarni berish lozim.

- Ona tilining o'quv predmeti sifatidagi ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati, hayot bilan aloqasiga ko'ra boshqa fanlardan keskin farqlanishidir.

- Faqat boshlang'ich sinflarning ona tili darslari uchun xarakterili metodik usullarda ish ko'rishda.

- O'quvchilarga o'quv materialining hissiy ta'sir yetishida.

- Faqat ona tili darslarida ijodiy topshiriqlardan foydalanish jarayonida.

- Boshlang'ich sinflar ona tili ta'limida ijodiy topshiriqlardan foydalanish, balki unga tayyorgarlik haqida ham gap boradi, chunki o'quvchilar bunday topshiriqni qabul qilishga oldindan psixologik, mantiqiy tayyorgarlik ko'rgan bo'lishlari kerak;

- Boshlang'ich sinflardagi ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning doimiy ravishda mashg'ul bo'lishi bilan bog'liq. Mashg'ul bo'lish ijodiy topshiriqlarni bajarish holatiga olib keladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida olib borgan mashg'ulotlarimiz natijasida ijodiy topshiriqlarni yaratishning quyidagi metodik usullarini ishlab chiqdik;

1.O'quvchilarni bayon qilinayotgan mavzudagi umumiylik va xususiylikni aniqlash maqsadida berilgan mashqlarni tahlil qilish va qiyoslash. Masalan, 3-sinfda "O'zak va o'zakkosh so'zlar" mavzusini o'tayotganda gul, gulla, gulzor, guldon so'laridan gap tuzish bo'yicha o'quvchilarga topshiriq beriladi. O'quvchilar ushbu so'zlarning ma'no xususiyatlaridan kelib chiqib topshiriqni bajarishga kirishadi.

2. Tanish topshiriqni hal yetishda o'quvchilar oldiga yangicha yondashuvni talab yetadigan amaliy topshiriqlarni qo'yish. Masalan, 1-sinf o'quvchilari hali unli va undosh tovushlar

bilan tanishmay turib, so'z necha bo'g'indan iboratligini faqat talaffuz orqali topish topshirig'i beriladi. Unli va undosh tovushlar bilan tanishgach yesa, unli tovushlar bo'g'in hosil qilishini bilib oladilar va shunga qarab so'zlarning nechta bo'g'indan iborat yekanligini aniqlaydilar.

3. O'quvchilarning amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarishda yuzaga keluvchi hayotiy vaziyatlardan foydalanish, ularni bajarish va tahlil qilish. Masalan, 1-sinfda bo'g'in ko'chirish qoidalari bilan tanishtirishda, bo'g'in ko'chirishning zarurligi misol tarzida keltiriladi. Ya'ni sarkarda so'zining keyingi ikki bo'g'ini qatorga sig'may qoldi. Nima qilish kerak? Tarzida savol bilan murojaat qilinadi.

4. Ortiqcha ma'lumot berilgan va ma'lumotlar yetarli bo'lmagan mashqlar bajarish yuzasidan ham topshiriqlar berish. Ortiqcha ma'lumotni yoki yetishmayotgan ma'lumotni topshiriqni bajarish uchun o'quvchilar yangi ma'lumotlarni bilishlari lozim bo'ladi. Masalan, 3-sinf ona tili darslarida o'quvchilar gapning bosh bo'laklari bilan tanishadilar. Gapda yega va kesimdan tashqari yana ham to'liq bo'lishi uchun boshqa so'zlar ham yeshtirok yetadi. Bu so'larni topish topshirig'i beriladi. O'quvchilar bu topshiriqlarni bajarishlari uchun ikkinchi darajali bo'laklar bilan ham tanish bo'lishlari kerak.

5. Dars maqsadini amalga oshirishda tegishli savollar yordamida ijodiy topshiriqlarni bajarish vazifasi topshiriladi. Bunday savollar nima uchun shunday yozilgan?, To'g'rimi?, Kim haq? Kabi shakllarda bo'lishi mumkin. Masalan, 3-sinf ona tili darsligida "Bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar" mavzusini o'tishda o'quvchilarga "keldi-kelmadi" so'zlari misolida shunday savol beriladi. Nima uchun kelmadi? So'zi bo'lishsiz fe'l deyiladi. O'quvchilar bu topshiriqni bajarish uchun avvalo bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar haqida tushunchaga yega bo'lishlari kerak.

Boshlang'ich sinflarning ona tili darslarida o'quv topshiriqlarni amalga oshirish quyidagi bosqichlarda tashkil qilinadi:

- o'quvchilar yechishi mumkin bo'lgan va qiziqarli topshiriqlarni o'rta qo'yish;
- dars jarayonida mashg'ulot yuzasida ijodiy topshiriqlarni yuzaga keltirish;

- dars mavzusi mazmuniga ko'ra ijodiy topshiriqlarni muayyan maqsadga yo'naltirish;
- muammolarni hal yetish;
- alohida topshiriqlarning jamoa usulida bajarilgan natijalarni tekshirish va xatolarni to'g'rilash.

Ijodiy topshiriqli darsni tashkil yetishning mazkur sxematik rejasi u yoki bu o'quv jarayoniga qarab to'liq yoki qisman bajariladi. Ularda ba'zilar o'z yechimlari uchun avvalo xulosalarni, qonun va nazariyani tahlil qilishni talab yetadi, boshqalari faktlarni umumlashtirishni talab qiladi, uchinchilari hodisalarni, tushunchalarni taqqoslashga ko'proq tayanadi.

Ijodiy topshiriqlarni bajarishda quyidagilarga amal qilishi kerak:

- o'quvchilar ma'lum bilimlar doirasidan o'zlariga yetishmayotganlarini aniq chegaralab olishlari, ya'ni noma'lum topshiriqlarni bilishlari taqozo yetiladi. Ona tili darslarida ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning tafakkur doirasini, og'zaki va yozma nutqini va mustaqil fikrlashga o'rgatishda muhim o'rin tutadi.

Psixologik-pedagogik tadqiqotlar tahlili va ilg'or o'qituvchilarning ish tajribalarini o'rganish bo'shlang'ich sinflarda ona tili darslarida ijodiy topshiriqlar quyidagi o'ziga xos xususiyatlarni belgilashga imkon beradi:

- boshlang'ich sinflarda yuzaga kelgan o'quv muammolari o'zida qandaydir hayotiy vaziyatni namoyon yetmog'i lozim. Dars jarayonida o'quvchilar ye'tiborini jalb yetish uchun ijodiy topshiriqlarni berish lozim.
- Ona tilining o'quv predmeti sifatidagi ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati, hayot bilan aloqasiga ko'ra boshqa fanlardan keskin farqlanishidir.
- Faqat boshlang'ich sinflarning ona tili darslari uchun xarakterli metodik usullarda ish ko'rishda.
- O'quvchilarga o'quv materialining hissiy ta'sir yetishida.
- Faqat ona tili darslarida ijodiy topshiriqlardan foydalanish jarayonida.

- Boshlang'ich sinflar ona tili ta'limida ijodiy topshiriqlardan foydalanish, balki unga tayyorgarlik haqida ham gap boradi, chunki o'quvchilar bunday topshiriqni qabul qilishga oldindan psixologik, mantiqiy tayyorgarlik ko'rgan bo'lishlari kerak;

- Boshlang'ich sinflardagi ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning doimiy ravishda mashg'ul bo'lishi bilan bog'liq. Mashg'ul bo'lish ijodiy topshiriqlarni bajarish holatiga olib keladi.

Boshlang'ich sinflarning ona tili darslarida o'quv topshiriqlarni amalga oshirish quyidagi bosqichlarda tashkil qilinadi:

- o'quvchilar yechishi mumkin bo'lgan va qiziqarli topshiriqlarni o'rta qo'yish;

- dars jarayonida mashg'ulot yuzasida ijodiy topshiriqlarni yuzaga keltirish;

- dars mavzusi mazmuniga ko'ra ijodiy topshiriqlarni muayyan maqsadga yo'naltirish;

- muammolarni hal yetish;

- alohida topshiriqlarning jamoa usulida bajarilgan natijalarni tekshirish va xatolarni to'g'rilash.

Ijodiy topshiriqli darsni tashkil yetishning mazkur sxematik rejasi u yoki bu o'quv jarayoniga qarab to'liq yoki qisman bajariladi. Ularda ba'zilari o'z yechimolari uchun avvalo xulosalarni, qonun va nazariyani tahlil qilishni talab yetadi, boshqalari faktlarni umumlashtirishni talab qiladi, uchinchilari hodisalarni, tushunchalarni taqqoslashga ko'proq tayanadi.

Ijodiy topshiriqlarni bajarishda quyidagilarga amal qilishi kerak:

- o'quvchilar ma'lum bilimlar doirasidan o'zlariga yetishmayotganlarini aniq chegaralab olishlari, ya'ni noma'lum topshiriqlarni bilishlari taqozo yetiladi;

- o'qituvchi yangi bilimga yehtiyoj o'yg'otuvchi ijodiy topshiriqni darsdan oldin loyihalashtirish;

- har bir o'quvchining va butun bir sinfnings individual psixologik imkoniyatlarini qat'iy hisobga olish;

- ijodiy topshiriq berishda darsning istalgan bosqichida amalga oshirilishi tashkil qilish;
- ijodiy topshiriq berish uchun vosita sifatida o'qituvchi so'zi, darslik materiali, o'quvchilarning kuzatishlari natijalari, ta'limning texnik vositalari namoyish yetish talab yetiladi.

Tabiiyki, ijodiy topshiriqlar savollar, tajribalar va amaliy mashqlar bajarish asosida yaratilishi mumkin. Buning uchun o'qituvchi bilish vazifalariga "Faktlarni taqqoslang", "Faktlarni umumlashtiring" tipidagi talablarni qo'yadi.

Ijodiy topshiriqlarning bu turlari shartdli ravishda ajratilgan bulib, amalda o'quvchilar bir tushunchaning o'zini o'rganishda faktlarni tahlil qilish va sintez qilishni taqqoslash va umumlashtirish bilan qo'shib olib boradi. Lekin aytib o'tilgan tafakkur usullaridan biri – tushuncha yetakchi o'rinda turadi. Ijodiy topshiriqlar berib bo'lingach, o'qituvchi o'quvchilarni yana fikr yuritishga, ammo yendi faraz qilish, muhokama yetish va xulosalar chiqarishga qaratadi. Bilish muammolarini ilgari surish va hal qilish jarayonlari uzluksiz zanjirga o'xshab qo'shib ketadi. Chunki ijodiy topshiriqlarni o'quvchilarga berar yekanmiz, bir vaqtning o'zida uni bajarishga kirishamiz. Bu yesa, o'z navbatida, yangi topshiriqni keltirib chiqaradi.

Umuman olganda didaktik tushunchani faol bilishning bir-biriga zid va uzluksiz jarayoni amalga oshiriladi.

Ona tili ta'limi jarayonidagi ijodiy topshiriqlar tizimi muommali suhbatlar, fikr yuritish, isbotlash, umumlashtirish, tahlil kabi tafakkurni rivojlantiruvchi mashqlar hisoblanadi.

Ijodiy topshiriq mashqlari o'quvchilar topshiriqni bajara oladigan bo'lgandagina qo'llaniladi. Bunday mashqlar, ayniqsa, yuqori sinf darsliklarida ko'p berilgan. Unda berilgan topshiriqni bajarish jarayonida o'quvchilar yangi bilimlar bilan qurollantiriladi. Ijodiy topshiriqlardan yangi mavzuni o'zlashtirish bilan birgalikda bilimlarni kengaytirish va mustahkamlashda ham qo'llash mumkin. Masalan, ona tili darslarida 1-sinfdan boshlaboq so'z turkumlari haqida ma'lumot beriladi. Aytaylik, ot so'z turkumi haqida yangi ma'lumotlar berishdan avval yegallangan bilimlar asosida ijadiy topshiriqlar bajarilsa,

nafaqat aaval olingan bilimlar yodga tushiriladi, balki o'quvchilar mustaqil fikrlash orqali ot so'z turkumi haqida yangi ma'lumot olishga ham muvaffaq bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tilidan ijodiy topshiriqlarni ta'limga tatbiq yetishning hozirgi ahvolini o'rganish jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, aksariyat boshlang'ich sinf o'qituvchilari ijodiy ishlar mohiyatini yetarlicha tushunmasligi, amaliyotda yesa ijodiy topshiriqlardan kam foydalanayotganligini ko'rsatdi. Ijodiy topshiriqlar o'quvchilarni topqirlikka, ijod qilishga, aqliy tafakkurining shakllanishida muhim vosita ekanligini e'tirof etish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarova R., Rixsiyeva M. Umumiy o'rta ta'lim maktablari darsliklarining yangi avlodiga qo'yilgan talablar. –T.: 2001.
2. Seyitxalilav Ye., Abdullayev Sh. O'quvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish – milliy dastur talabi // Xalq ta'limi jurnali, 2001,
3. Sharipov Sh. Talabalar ixtirochilik ijodkorligini shakllantirishning pedagogik sharoitlari. Ped. fan. nom. .. diss. avtoref.-T.2000.
4. www.ziyonet.uz